

শ্রেণী অভিমুখ ও শ্রেণী আন্দোলন

শ্যামল চক্রবর্তী

আমাদের দেশে ধনতন্ত্র গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ আমলে। পরাধীন দেশগুলোর মধ্যে ভারত সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশ ছিল। ব্রিটিশ বুর্জোয়া তাদের পুঁজির স্বার্থে বিমানবন্দর, জলবন্দর, রেললাইন, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ প্রভৃতি পরিকাঠামো তৈরি করে। আবিষ্কার করে অজস্র খনিজ সম্পদ। অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদকেও ব্যবহার করে শিল্পের স্বার্থে। এর অনিবার্য ফল কৃষকদের একটা বড় অংশ কারখানায়, খনিতে শ্রমিক হয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। সামন্ততন্ত্রের মৌল কাঠামোর উপর ধনতন্ত্র চাপানো হলো। স্বাধীন ভারতেও ধনতন্ত্রের এই প্রক্রিয়াই চললো। অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ করা হলো না। তার উপরে ধনতন্ত্র বাড়তে লাগলো। তবে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মে ভারতের মতো দেশেও মৌল শিল্পে রাষ্ট্র বিনিয়োগ করলো। খনি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ করা হলো। রাষ্ট্র অনেক মৌল শিল্পে বিনিয়োগ করলো। ধনতন্ত্রের এই গোটা পর্যায় জুড়ে আশির দশকের শুরু পর্যন্ত ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ছিল এইরকম। শুধু ভারতেই নয় কম বেশি সারা বিশ্বে ছিল এই চিত্র। ব্যতিক্রম ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি।

ছোট, বড়, অতি বৃহৎ কারখানা গড়ে উঠলো। একই ছাদের নিচে অনেক শ্রমিক। একই পণ্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন শাখায় কাজ হয়। এই শ্রমিকরা এলো কৃষকদের মধ্যে থেকে। গ্রাম থেকে চলে এল শহরে বা গড়ে ওঠা নতুন শিল্প অঞ্চলে। তৈরি হলো সংগঠিত শ্রমিকের এক বিরাট বাহিনী। ধনতন্ত্রের তৎকালীন প্রয়োজনে সংগঠিত শিল্পই প্রাধান্য পায়। বিশাল কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের অস্তিত্ব অতীতেও ছিল। তাও বাড়তে থাকল।

বুর্জোয়াশ্রেণী তার নিজের প্রয়োজনে দক্ষ শ্রমিক তৈরি করছিল ও শ্রমিকদের কিছু সামাজিক সুবিধা দিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে শ্রমিকশ্রেণীর অর্জিত সামাজিক সুরক্ষা, ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান সংগ্রামের জন্য অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকদের এবং কিছুটা পরিমাণে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশের শ্রমিকদেরও সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ধনতন্ত্রের অগ্রগতির তারতম্যের মাত্রা অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষাও বিভিন্ন রকম হতো। যেমন আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের শ্রমিকরা যা সামাজিক সুরক্ষা পায় অনেক তৃতীয় বিশ্বের দেশে তা পায় না। প্রথম বিশ্বের অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা সামাজিক সুরক্ষা পাবার অধিকারী, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের বিশাল অংশের কোনও সামাজিক সুরক্ষাই নেই। সামাজিক সুরক্ষা, অর্থনীতির ক্ষেত্রে সরকারের নিজস্ব উদ্যোগ ও প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ ইত্যাদি সব মিলিয়ে রাষ্ট্রের একটা গালভরা নাম দেওয়া হয়েছিল কল্যাণকর রাষ্ট্র। রাষ্ট্রটা ধনতান্ত্রিক কিন্তু নাম কল্যাণকর রাষ্ট্র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আশির দশকের প্রথম অর্ধ পর্যন্ত এই রকমই চলছিল। ইতিমধ্যে কতকগুলো গুরুতর পরিবর্তন ঘটল। বহুজাতিক সংস্থাগুলো সত্তরের দশক থেকে

ফুলেফোঁপে উঠল। তথ্যপ্রযুক্তিসহ প্রযুক্তির অসাধারণ অগ্রগতি ঘটল। সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় বহুজাতিক সংস্থা ও সাম্রাজ্যবাদকে সুবিধা করে দিল। পণ্য ও পুঁজির অবাধ চলাচলের জন্য রাষ্ট্রগুলির নিয়ন্ত্রণ শিথিল বা প্রত্যাহার করানো হলো। সামাজিক সুরক্ষা কেড়ে নেওয়া হলো। কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা বদলে বলা হলো, নয়া উদারনীতির রাষ্ট্র। অর্থনীতির নাম দেওয়া হলো নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতি। চালু হলো বিশ্ববাণিজ্য চুক্তি সংস্থা। বিশ্বায়ন নতুন রূপ নিল, যাকে আমরা বলি সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন। কেউ কেউ বলেন অর্থনীতির বিশ্বায়ন।

রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন ও অর্থনীতির নতুন ধারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা পরিবর্তন এনে দিল-অথবা বলা উচিত পরিবর্তন করানো হলো। এই পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য হলো, এতদিন পর্যন্ত কোনও একটি শিল্প এক ছাদের নিচে এক উৎপাদন কেন্দ্রে পরিচালিত হতো। এটা চলে আসছিল ধনতন্ত্রের গোড়ার যুগ থেকে। এবার সেটা উলটে গেল। নয়া প্রযুক্তি একটা বিশেষ পণ্যকে টুকরো টুকরো করে পৃথকভাবে উৎপাদনের সুযোগ দিল। এক ছাদের নিচে আর উৎপাদনের দরকার হবে না। টুকরোগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এক জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে, একই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়, একই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর কোনও এক প্রান্ত থেকে অন্য কোনও প্রান্তে। এমন কি উৎপাদন পৌঁছে গেল ঘরে ঘরে। এক কেন্দ্র থেকে বহু কেন্দ্রে। এককথায় একে বলা হয় আউট সোর্সিং। বহুজাতিক সংস্থা বা কোনও বেসরকারী মালিক কিছু অংশ বাড়িতে বাড়িতে শ্রমিকদের দিয়ে উৎপাদন করালে সেই শ্রমিকদের বলা হয় গৃহভিত্তিক শ্রমিক (Home based worker)।

উৎপাদনের এই প্রক্রিয়া নেবার ফলে বহুজাতিক বা বেসরকারী মালিক একটিলে অনেকগুলো পাখি মারল।

১) বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিদেশী পণ্য নিজের দেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে যে বিধিনিষেধ জারি রেখেছিল তা প্রত্যাহার করানো হলো।

২) আমদানি শুল্ক বিভিন্ন দেশের সরকারগুলোকে তুলে দিতে বা কমিয়ে দিতে বাধ্য করিয়ে নিজেদের পণ্যকে সস্তা করিয়ে নিল। ভারতে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত দশ হাজার পণ্যের ওপর আমদানি নিয়ন্ত্রণ ছিল। ১৯৯৭-এর যোগে হলো আরও ৪৪৩৩টি পণ্যে। ১৯৯৯-তে আরও ১৪২৯টি পণ্যে। ২০০১ সাল থেকে কোনও পণ্যের উপরই আর নিষেধাজ্ঞা নেই। ফলে তৃতীয় বিশ্বের কারখানাগুলো বন্ধ বা রুগণ হয়ে গেল। এর সঙ্গে যুক্ত হলো উন্নত প্রযুক্তির ফলে প্রথম বিশ্বের উৎপাদকরা দাম ও গুণগত মানে তৃতীয় বিশ্বের কারখানার পণ্যকে হারিয়ে দিল।

৩) ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বাজারও এরা দখল করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছে। ভারতে আগে ক্ষুদ্রশিল্পে বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ছিল ২৫ লক্ষ। এখন করা হয়েছে ৫ কোটি। ফলে ক্ষুদ্রশিল্পে বৃহৎ পুঁজি ও বহুজাতিকের প্রবেশের দরজা খুলে গেল।

৪) রাষ্ট্রগুলোকে উৎপাদনে বিনিয়োগ বন্ধ করতে হয়েছে। রাষ্ট্র আর উৎপাদক থাকছে না। সে হবে Regulator (নিয়ন্ত্রক) এবং Facilitator (অসুবিধা দূর করার প্রতিষ্ঠান)। রাষ্ট্র ক্রমশ নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেবে। সব কিছু ছেড়ে দেবে বাজারের হাতে। দেশের বা জনগণের স্বার্থে কোনও সংরক্ষণ থাকবে না।

৫) অতীতে কিছু পণ্য দেশকে স্বাবলম্বী করেছিল, তার উদ্বৃত্ত হতো এবং রপ্তানিও হতো, কিন্তু এখন রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কারণ ধনী দেশগুলো গায়ের জোরে নিজের দেশের কিছু পণ্যকে সংরক্ষণ দিচ্ছে। ভরতুকিও দিচ্ছে। বিশ্ববাণিজ্য চুক্তি সংস্থার শর্তকে অগ্রাহ্য করেছে।

৬) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে ভরতুকি প্রত্যাহারে বাধ্য করানো হচ্ছে। কিন্তু প্রথম বিশ্বের দেশগুলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজের দেশের দেওয়া ভরতুকি চালু রেখেছে। যেমন খাদ্যশস্য ও ডেয়ারি শিল্প। এর ফলে এশিয়া-আফ্রিকার বহু দেশ আর্থিক রুগণতায় ভুগছে।

৭) বিশ্ববাণিজ্য চুক্তি সংস্থা (Anti Dumping) ডাম্পিং = উৎপাদন ব্যয়ের থেকে কম দামে বিক্রি করা) এর পদ্ধতি ও Social clause (Social clause = সামাজিক ধারা = শিশু

শ্রমিক, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদির বিরুদ্ধে ধারা)-এই অজুহাতে কয়েকটি পণ্যের রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে।

৮) কারখানা করার পরিকাঠামো, যেমন জমি, জল, বিদ্যুৎ, বাড়ি, মেশিন প্রভৃতির জন্য মূলধন কমে যাচ্ছে অথবা লাগছে না।

৯) আমাদের দেশে বৃহৎ শিল্পে, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পে আমরা বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হই, অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন বেকার বাহিনী। শিল্প সংস্থাগুলো খোলাবাজারে অবাধ প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়ে পড়ে। সংরক্ষণ তুলে দেওয়ার ফলে অনেকগুলো শিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। শ্রমের বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার জন্য কম মজুরিতে কাজ করতে মানুষ বাধ্য হচ্ছে। অর্থনৈতিক দাবি ও অধিকারগত দাবি আদায় কঠিন হয়ে পড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে মজুরি কমে যাচ্ছে। প্রকৃত আয় তো প্রতিদিনই কমছে।

১০) যেসব তৃতীয় বিশ্বের দেশে কাজ আউটসোর্স করা হচ্ছে সেখানে কর্পোরেট সংস্থাগুলো নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাচ্ছে :

(ক) সম্ভার শ্রম প্রথম বিশ্বের থেকে অনেক কম, এমন কি তৃতীয় বিশ্বের সংগঠিত শিল্পের তুলনায়ও অনেক কম।

(খ) বাড়ি বাড়ি কাজ দিয়ে দিলে শ্রম আইনের আওতার বাইরে থাকা যাবে।

(গ) শ্রমিক সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া যাবে।

(ঘ) প্রযুক্তির উন্নতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে কাজ হওয়ার জন্য দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয় না, অদক্ষ শ্রমিক দিয়েই কাজ করানো যায়। দক্ষ শ্রমিকের তুলনায় অদক্ষ শ্রমিকদের বেতন কম।

(ঙ) শ্রমিকদের কাজ ও উৎপাদন পরিচালনার জন্য সুপারভাইজার ও অন্যান্য অফিসার বাহিনীর প্রয়োজন হয় না। ঠিকাদাররা নিজেরাই তা করার ব্যবস্থা করে।

(চ) ৮ ঘণ্টা কাজের সময় নিয়ে বা ওভারটাইম ইত্যাদির জন্য দর কষাকষি করতে হয় না। কারণ কাজ হয় ফুরনে। কাজের গুণমান শ্রমিক নিজের উদ্যোগেই ঠিক রাখতে বাধ্য। না হলে ঠিকাদার কাজ দেবে না।

(ছ) সাপ্তাহিক ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি, কোনও সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয় না।

(জ) অনেক কাজ আছে যাতে পেশাগত কারণেই স্বাস্থ্য খারাপ হয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কোনও বালাই মালিকদের নেই।

(ঝ) ছড়িয়ে থাকার জন্য ইউনিয়ন গঠনের সম্ভাবনা কম।

১১) এক জায়গায় কাজ বন্ধ হলে অন্য জায়গায় কাজ নিয়ে নিতে পারে। কাজের অনিশ্চয়তার সুযোগে বেতন কমাতে পারে। কাজ না থাকলে বেতন দিতে হবে না।

১২) ছাঁটাই এর জন্য কোনও মজুরি দেওয়া হয় না।

ধনতন্ত্র এইভাবেই তার সঙ্কটকে মোকাবিলা করতে চাইছে। কিন্তু সঙ্কট ক্রমশ বাড়ছে। এইসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বহুজাতিক ও বেসরকারি মালিকরা অগাধ মুনাফা লুটছে, ধনতন্ত্রের সঙ্কট প্রচণ্ড হওয়া সত্ত্বেও ওরা সঙ্কট এইভাবেই কাটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। আগে গ্রামের কৃষক শহরে শ্রমিক হয়ে আসত কলকারখানায় উৎপাদন করতে। এখন উৎপাদন চলে যাচ্ছে শহরের বস্তিগুলোয় এবং গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে। গ্রামের কৃষকরা গ্রামে থেকেই পরিবর্তিত হয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক হয়ে যাচ্ছে। একটি বিষয় সব সময় মনে রাখা দরকার, “সংগঠিত শ্রমিক” ও “অসংগঠিত শ্রমিকের” সঙ্গে “সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক” ও “অসংগঠিত ক্ষেত্রের” শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্য আছে। শ্রমিকদের মধ্যে যে অংশ কোন না কোন ইউনিয়নের মধ্যে সংগঠিত তাদের বলা হয় সংগঠিত শ্রমিক আর যারা কোনও ইউনিয়নের সদস্য নয় তাদের বলা হয় অসংগঠিত শ্রমিক। সংগঠিত ক্ষেত্র বলা হয় তাকে যদি বেশ কিছু শ্রমিক একই মালিক অথবা কর্পোরেট হাউসের অধীনে একটি বা কয়েকটি নির্দিষ্ট শিল্পে বা পরিষেবায় কাজ করেন তাদের বলা হয় সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ইনফরমাল বা প্রথা বহির্ভূত শ্রমিকও বলা হয়ে থাকে।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা একই ধরনের শ্রমিক নন। বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকরা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে কাজ করেন (হেটেরোজিনিয়াস)।

কাজের ধারা, উৎপাদনের পদ্ধতি, বাজারজাত করা, পরিষেবা ইত্যাদি মিলিয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মূলত চার ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন কিন্তু শ্রম আইনের কিছু সুবিধা পান। দ্বিতীয়টি প্রথা বহির্ভূত সেক্টরের শ্রমিক, এঁরা অল্প কয়েকজন কোনও এক জায়গায় কোনও একজন মালিকের অধীনে কাজ করেন অথবা ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ করেন। এঁরা শ্রম আইনের বাইরে আছেন। তৃতীয়ত গৃহভিত্তিক শ্রমিক। এঁরা বাড়িতে বসে কাজ করেন। এঁদের কাছে মালিক বা ঠিকাদার উপকরণ (কাঁচামাল ইত্যাদি) পৌঁছে দিয়ে যায় এবং উৎপাদিত মাল নিয়ে যায়। এঁরা ফুরনেও কাজ করেন, আবার ঘন্টার ভিত্তিতেও কাজ করেন অথবা দুটোই করেন। চতুর্থত স্বনিযুক্তি প্রকল্পের শ্রমিক, এঁরা কেউ রিকশা বা অটো চালান, মুটেমজুর, কেউ হকারি করেন ইত্যাদি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সব মিলিয়ে এঁদের মোট সংখ্যাই এক কোটি চুরাশি লক্ষ।

গৃহভিত্তিক শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

হোম বেসড শ্রমিকদের সঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্য আছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্বাধীন উৎপাদন পদ্ধতি। উৎপাদককেই মূলধন, কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হয়, বাজারে বিক্রি করার দায় তারই। কিন্তু হোম বেসড শ্রমিকদের উৎপাদন পদ্ধতি স্বাধীন নয়। কি উৎপাদন হবে, কোথায় বিক্রি করা হবে, তা সে ঠিক করে না। তাকে যে কাজ দেওয়া হচ্ছে তার উপরই সে নির্ভরশীল। কাজ দিচ্ছে কোনও একজন ঠিকাদার বা উপঠিকাদার। ঠিকাদার কাজ দিলে সে কাজ পাবে, না হলে সে বেকার।

শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বকে কমিয়ে দেবার জন্য উৎপাদন সংগঠনের এই পরিবর্তন। সম্পর্কটা আর সরাসরি মালিক-শ্রমিক থাকছে না। যে উৎপাদন করছে সে হয়তো জানেও না মালিক কে। সে নিজেও যে একজন শ্রমিক এই চেতনাই হয়তো তার নেই। উদাহরণ দেখিয়ে বলা যায় বিড়ি, কয়ার বা কাজু শিল্পে প্রধানত কারখানায় উৎপাদন হতো। কিন্তু মজুরি ও বিভিন্ন দাবিতে ইউনিয়ন গড়ে ওঠে ও অনেক লড়াই হয়। তখন সরকার বাধ্য হয়ে কিছু আইন করে। এর জবাবে পুঁজিবাদীরা উৎপাদনের কাজের বড় অংশই বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। আবার যে সমস্ত শিল্প, যেমন বিড়ি শিল্পে বাড়িতে বাড়িতে উৎপাদন পাঠিয়ে দিলেও আইনের হাত কার্যত এড়ানো যাচ্ছে না। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে, কারণ এখানে ইউনিয়নের খানিকটা শক্তি আছে। তাই আইন এড়ানোর জন্য বিড়ির মালিকরা কেনা-বেচা নামে এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার এই হোম বেসড শ্রমিকদের অভিহিত করছে Own account worker, অর্থাৎ যারা নিজেরাই পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি করছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত শ্রমশক্তি রিপোর্ট দেখাচ্ছে যে হোম বেসড শ্রমিকদের বেশিটাই মজুরি শ্রমিক। কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতিগত প্রস্তাব করছে তার অভিমুখ হচ্ছে Own account worker-দের দিকে, মূল মালিক আর ঠিকাদারদের দ্বারা যারা শোষিত তাদের উপেক্ষা করা। আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট অর্থনীতি আর মালিকের সুবিধাকে এক করে দেওয়া। স্বনিযুক্তি প্রকল্প ও সংগঠিত শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতায় স্বনিযুক্তি পিছিয়ে যাচ্ছে - এটাই স্বাভাবিক।

উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজিপতির আরও পরিবর্তন নিয়ে আসছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে উৎপাদনের পথে বুর্জোয়া শ্রেণী অগ্রসর হচ্ছে। এর ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে এর অনিবার্য পরিণতি আরও বেকার ও গরিবী বৃদ্ধি, সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের এক বিরাট অংশের মানুষ কাজ হারাবেন। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন ও ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীদের নতুন শিল্প, নতুন প্রযুক্তি, নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার উপযোগী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। কাজের ধারার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা দরকার।

বিশ্বায়নের প্রধান শিকার মহিলারা

কমিউনিস্ট ইশতেহারে মার্কস-এঙ্গেলস উল্লেখ করেছিলেন বুর্জোয়ারা উৎপাদনের অবিরাম বিপ্লবী পরিবর্তন করে চলে। এর অর্থ অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। পুরোনো মেশিনকে সরিয়ে দিয়ে নিজের জায়গা করে নেয়। উৎপাদন অনেক বাড়ে ও কর্মীর প্রয়োজন কমে যায়। শ্রমিকদের বিরাট অংশ কর্মচ্যুত হতে শুরু করে। এই জন্যই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নকে বলা হচ্ছে কর্মহীন বা কর্মচ্যুতির বিশ্বায়ন।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের প্রথম শিকার মহিলারা। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পগুলি যখন বন্ধ হচ্ছে বা কর্মী সংখ্যা কমাচ্ছে তখন প্রথম আক্রমণ আসছে মহিলাদের ওপর। সংগঠিত বেসরকারী শিল্পেও মহিলারাই প্রথম আক্রান্ত হচ্ছেন। স্বেচ্ছাঅবসর প্রকল্পে অনেক সময় মেয়েরা আগ্রহী হচ্ছেন। কারণ হয়তো দীর্ঘপথ অতিক্রম করে কাজে আসতে হয়। সংসারের দায়-দায়িত্ব সামলাতে হয়। একসঙ্গে কিছু টাকা পেলে কোনওরকমে অবস্থা সামলে নেবেন। কর্মক্ষেত্রেও সব সময় সুস্থ আবহাওয়া থাকে তা নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে যৌন লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। এই লাঞ্ছনা মানসিক, শারীরিক, অনেক রকম হতে পারে।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে মহিলাদের অবস্থা আরও করুণ। একে তো বহুক্ষেত্রে নিম্নতম মজুরিও জোটে না। স্বামী, বাচ্চা, স্বশুর, শাশুড়ি সবার দায়িত্ব সামলে সব কাজ করতে হয়। পরিবারের দিক থেকে অনেক সময় যথাযথ সহমর্মিতা মেলে না। মাতৃত্বকালীন ছুটি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে কোনও আশ্চর্য জগৎ। কাজ করলে মজুরি, না করলে হাঁড়ির হাল। সমান কাজে সমান মজুরি এখনও বহুক্ষেত্রে অধরা। গৃহভিত্তিক কাজে মহিলারাই প্রধান-শতকরা প্রায় ৭০ জন। শ্রমের বাজারে বিশাল ভিড়, ক্রেতা কম বিক্রেতা বেশি। তাই শ্রমও যথেষ্ট সস্তা। সস্তা মজুরিতে কাজ করতে রাজি না হলে কাজ না পাবার ভয় আছে। অন্য কোথাও কাজ স্থানান্তরিত হবে। তাই যে কোনও মজুরিতেই তারা কাজে রাজি হয়ে যান। এক জায়গায় অনেক মহিলা কাজ করেন অথচ ক্রেস আছে এমন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এমন কি অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যবসায়িক ভিত্তিতেও ক্রেস গড়ে ওঠেনি। ফলে কাজ আর সন্তান পালন দুটো একসঙ্গে করা খুবই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

অদক্ষ শ্রমিকরা অনেক সময় কাজ করতে করতে দক্ষতা অর্জন করেন। যেমন রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করতে করতে কেউ রাজমিস্ত্রি হয়ে যান। প্লাস্টিং-এর কাজেও তাই, অথচ মহিলারা এ সুযোগ পান না। তারা সারা জীবন অদক্ষই থেকে যান। তাছাড়াও যে কোনও নতুন প্রযুক্তি এলে (অসংগঠিত ক্ষেত্রে) মহিলাদের সেই প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না। ভারতে বনাঞ্চল কমছে। কমছে পশ্চিমবঙ্গেও। বনাঞ্চলে পরিবারের ও শিশুদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, জ্বালানি, পশুখাদ্য, কেন্দুপাতা সংগ্রহ, মছয়া ফুল ইত্যাদি মাথায় করে নিয়ে আসা সাধারণত মেয়েরাই করে। বনাঞ্চল কমে যাওয়ার ফলে তাদের মধ্যে ক্ষুধা, দারিদ্র্য বাড়ছে, তাদের মধ্যে অনেকেই পরিয়ায়ী শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে।

তবুও কিছু কাজ করা এবং আয় করা মহিলাদের সামাজিক অগ্রগতির একটা অন্যতম লক্ষণ। তাদের আত্মমর্যাদাবোধ বাড়ছে, সামাজিক মর্যাদা বাড়ছে, বাড়ছে আত্মবিশ্বাস, কোথাও আন্দোলন হলে মহিলাদেরই অগ্রণীর ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। অথচ এদের সাংগঠনিক-রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে না, সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্বের পদেও তাদের তুলে আনার কোনও সচেতন প্রয়াস নেই। এদের মধ্য থেকে সর্বক্ষেণের কর্মী না সংগ্রহ করলে সংগঠন প্রসারের সম্ভাবনা ক্ষীণ। সম্প্রতি ভারত সরকার রাষ্ট্রে কিছু শিল্পে মহিলাদের কাজে নেবার আইন করেছেন। মহিলারা এখনও অনেক জায়গায় রাষ্ট্রে কাজ করেন। হাসপাতাল, নার্সিংহোম, সংবাদ মাধ্যম, টেলিফোন ইত্যাদি। অন্য শিল্পেও তারা কাজ পেলে তো ভালই। কিন্তু আমাদের প্রাথমিক শর্ত হল রাষ্ট্রে মহিলারা কাজ করতে গেলে তাদের নিরাপত্তারও ব্যবস্থা রাখতে হবে, রাত দশটার পরে বা সকাল ছয়টার আগে অফিস থেকে বেরোতে হলে গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক মহিলা যদি একসঙ্গে কাজ করেন তা হলে ক্রেসের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

শিশু শ্রমিক

নয়া উদারনীতিবাদী অর্থনীতির আর একটা বড় কুফল শিশুশ্রম। শিশুশ্রমিক আগেও ছিল এখনও আছে। উদ্ভ্রান্ত সেই আদিম যুগ থেকেই। বেঁচে থাকার জন্য গোটা পরিবারকেই লড়াই করতে হতো ঘরে-বাইরে। শিশুরাও বাদ যেত না। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে তা কেন হবে?

পরিবারের কোনও নিজস্ব উৎপাদনে বা কাজে যে শিশুরা অংশ নেয় তাদের শিশুশ্রমিক বলা হয় না, শিশুশ্রমিকের সংজ্ঞা হলো : যে শিশু এমন শ্রম করে যা মৌলিক ও অন্য অধিকারগুলি লঙ্ঘন করে, তার স্বাস্থ্য, মানসিক, শারীরিক বিকাশের বাধা সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশের সংবিধানের ২৪ নম্বর ধারায় আছে ১৪ বছর বয়সের নিচে কোনও শ্রমিককে কোনও কারখানা, খনি, অথবা কঠিন জটিল কাজে নিয়োগ করা যাবে না। আবার ৩৯ ধারায় বলা আছে যে, শিশুরা স্বাস্থ্যসম্মত স্বাধীন ও মর্যাদার সঙ্গে যাতে বেড়ে ওঠে তার সুযোগ রাখতে হবে। শৈশব ও যৌবন শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাবে, সুরক্ষা থাকবে তাদের মানসিক ও বৈষয়িক বিষয়ে। প্রথমটা হচ্ছে দ্বিতীয়টা হচ্ছে না।

স্বাধীনতার প্রায় ৩২ বছর পর ১৯৭৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত শিশু শ্রমিকদের সম্পর্কে একটি কমিটি (গুরুপদ স্বামী কমিটি) সুপারিশ পেশ করে, এরও প্রায় আট বছর পর ১৯৮৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার শিশু শ্রম সম্পর্কে একটি জাতীয় নীতি গ্রহণ করে।

ইতিমধ্যে ১৯৮৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার শিশুশ্রমিক নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ (Prohibition and Regulation Act) চালু করে। এই আইন অনুসারে কিছু বিশেষ ধরনের পেশা ও প্রক্রিয়ায় চোদ্দ বছর বয়সের কম শিশুদের কাজে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এবং যে সমস্ত ঐ বয়সের ওপর শিশুশ্রমিকদের কাজের নিষেধাজ্ঞা নেই সেখানেও কাজের উপর কিছু শর্ত আরোপ করে। ২০০০ সালের জুলাই মাসে ১৩ ধরনের পেশা এবং ৫৭ ধরনের পদ্ধতির উপর ঐ আইন অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। কিন্তু এই আইনে অনেক ফাঁক আছে। আইনে “hazardous” কাজের কোনও সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। টেকনিক্যাল এডভাইসারি কমিটির উপর এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রযুক্তির এত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে যে, আজ যেটা “hazardous” নয়, কাল সেটাই তাই হয়ে যাচ্ছে। আবার “hazardous” শব্দটি শুধু প্রয়োগ হচ্ছে শারীরিক কাজের দিক থেকে। সাইকোলজিক্যাল, মানসিক অথবা আবেগের কথা বিচার হচ্ছে না। প্রচলিত আইনটিতে আবার নিষেধাজ্ঞার বাইরে পেশাগত নিযুক্ত শিশুশ্রমিকদের ন্যূনতম বয়স কত হতে হবে তা উল্লেখ করা নেই। আবার আমাদের দেশে যা হয়, আইনটি কার্যকরী হয়নি।

শিশুশ্রমিক কমানোর জন্য ১৯৯৬ সালে সুপ্রিমকোর্ট একটি গাইড লাইন দিয়েছিল। তাদের প্রস্তাব ছিল একটি “শিশু শ্রমিক পুনর্বাসন তথা ওয়েলফেয়ার ফান্ড” গঠন করার। শিশুশ্রমিক নিয়োগ করছে এমন মালিকদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা এবং তা দিয়ে পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক কাউকে বিকল্প কাজ দেওয়া।

আই এল ও’র ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ সময় ভারতে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৩১ লক্ষ ৭০ হাজার। ভারতের শ্রমদপ্তরের প্রাক্তন সচিব ড. লছমীধর মিশ্রের মতে ভারত সরকারের হিসাব আছে-স্কুলে পড়ার বয়সী শিশু ও কিশোরদের মধ্যে সাড়ে তেরো কোটি প্রথাগত বা প্রথা বহির্ভূত কোনও বিদ্যালয়েই যায় না। শিশু শ্রমিকদের বিরাট অংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে। ভারতের শিশু-শ্রমিকদের ৯০ শতাংশই গ্রামীণ।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন একদিকে শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়াচ্ছে, অপরদিকে অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলি শিশু শ্রমিকদের জন্য এন জি ও মারফত কোটি কোটি ডলার খরচ করছে। ভারতে শিশুশ্রমিকরা তৈরি করে এমন কোনও পণ্য ভারত থেকে আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে জার্মানী ও আমেরিকা। কার্পেট শিল্পে শিশুশ্রমিকরা কাজ করে কিনা নিয়মিত নজর রাখার জন্য নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানও প্রথম বিশ্ব তৈরি করছে। এরা বিনা বাধায় আমাদের দেশে এসে তদন্ত করছে। এদের আসল উদ্দেশ্য হলো, প্রতিযোগিতায় ভারতকে হারিয়ে নিজেদের পণ্যের বাজার সুনিশ্চিত করা।

বিশ্ববাণিজ্য চুক্তি সংস্থাতে “সোস্যাল ক্লজ” এর নামেও এই বাধা-নিষেধ আরোপ করা হচ্ছে।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রাধান্য বেশি। কিন্তু তাদের কর্মক্ষেত্রে বাচ্চাদের পরিচর্যা করার সুযোগ নেই। এইজন্য কিশোরী মেয়েদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে ছোট ছোট ভাইবোনদের দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়। জরি শিল্পে এই প্রবণতা দ্রুত হারে বাড়ছে। আবার পরিবারের পুরুষরা অনেক সময় আয়ের সব টাকা পরিবারে দেন না। তাই মেয়েদের বিকল্প আয়ের জন্য ছেলেমেয়েদের কোথাও কাজে গুঁজে দিতে হয়। অনেক সময় ছোট ছোট মেয়েদের বিয়ের পণের টাকার জন্য কোনও কাজে তাদের জুড়ে দিতে হয়। মালিকরাও শিশুশ্রমিক অনেক কাজেই পছন্দ করে। কারণ তাদের অল্প মজুরি দিলেই তা চলে যায়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী শিশুশ্রমিকরা অল্প বয়সেই বেশ কিছু রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে আছে চোখ খারাপ হওয়া, হাড়ের অসুখ করা, শরীর বেঁকে যাওয়া, মানসিক সমস্যা ইত্যাদিতে ভোগা। কোনও কোনও সময় শিশুরা মানসিক বা শারীরিক দিক থেকেও লালিত হয়।

শিশু শ্রমের নিরসন করা আমাদের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করে না। শিশুরা যেন স্কুলে যায় তার সচেতনতা প্রচারের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। বিষয়টা কি এমন যে, বাবা-মায়ের সদিচ্ছা নেই যে, তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাক। মনে রাখা দরকার, ভারতের ষাট কোটি মানুষ পেটে খিদে নিয়ে ঘুমোতে যায়।

এক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের নির্দিষ্ট কাজ কি হবে? সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের প্রচারে তো আছেই। কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু কাজ এখনই শুরু করা দরকার

- ১) বাবা-মাকে বোঝানো, তোমার ছেলে কাজ করছে করুক, কিন্তু অসুস্থ স্কুলে যাক। বাকি সময় কাজ করুক।
- ২) প্রাথমিক স্কুলে মিড-ডে মিল আছে। পড়তে গেলে অসুস্থ একবেলা পেট ভরে খেতে পারে।
- ৩) যে শ্রমিক নিরক্ষর তাদের জন্য তার কাজের অবসরে সাক্ষরতার কর্মসূচী নিতে হবে। সি আই টি ইউ’র কোনও সদস্য যেন নিরক্ষর না থাকে।
- ৪) স্কুল-ছুট ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এমনভাবে সেলফ হেল্প গ্রুপ গড়ে তুলতে হবে যেন তারা কিছু রোজগারও করতে পারে, আবার স্কুলেও যেতে পারে।
- ৫) অসংগঠিত শ্রমিকদের ঘরের শিশুদের দেখাশুনার জন্য (বাবা-মা যখন কাজে যাবে) তখন গ্রাম বা শহরে এক বা একাধিক শিশুকেন্দ্র (যেখানে শিশুরা কারও তত্ত্বাবধানে থাকবে) গড়া যায় কিনা এবিষয়ে পক্ষায়েত, পৌরসভার উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক আন্দোলন

অর্থনৈতিক দাবি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রধান ভিত্তি। অর্থনৈতিক দাবি ছাড়া কোনো ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন হয় না। কিন্তু অর্থনৈতিক আন্দোলন ট্রেড ইউনিয়নের একমাত্র উপাদান হতে পারে না। ট্রেড ইউনিয়নের বহুমুখী কাজ আছে। মার্কস দেখিয়েছিলেন যে, মজুরির দুটো ভাগ আছে। একটি ভাগ ন্যূনতম নগদে (Physical minimum) অপরটি ন্যূনতম সামাজিক (Social minimum)। সামাজিক বিষয়টি সামাজিক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত। রাজ্য বা মন্ত্রণালয় সরকার সামাজিক সুরক্ষার জন্য অনেকগুলি প্রশংসায়োগ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রশাসনিক উদ্যোগহীনতার জন্য এর সুফলগুলি নিম্নস্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে না। এরফলে বিভ্রান্তিও সৃষ্টি হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। আন্দোলনের গতিপথে কোনো কোনো সময় অর্থনৈতিক দাবি থেকে অধিকার রক্ষা অথবা অন্যান্য দাবি সামনে চলে আসতে পারে, অথবা আনতে হয়। আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, অধিকার রক্ষার আন্দোলন, সামাজিক সুরক্ষার দাবি ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ কথার কথা হিসাবে থেকে যায়। এরজন্য যে পরিকল্পনা এবং লাগাতার প্রচেষ্টা প্রয়োজন এ বিষয়ে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। সামাজিক

সুরক্ষায় যেমন সরকারের কাছে দাবি উপস্থাপন করতে হবে ঠিক তেমনিভাবে ট্রেড ইউনিয়ন-এর সদস্য ও শ্রমিক এবং তার পরিবারের মধ্যে সামাজিক কাজের জন্য নিজস্ব উদ্যোগ সংগঠিত করতে হবে। এই সামাজিক কাজের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে অগ্রণী হওয়া দরকার। সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য ই এস আই ব্যবস্থা চালু আছে। পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা ক্রটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই প্রকল্পের অনেকগুলি ভালো দিক আছে। এই প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধাগুলি যাতে শ্রমিকরা পেতে পারে তার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে। সংগঠিত ক্ষেত্রের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা আছে। যেমন প্রভিডেন্স ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনশন, চিকিৎসা ইত্যাদি। এগুলি মজুরির অঙ্গ। শ্রমিকশ্রেণীর দীর্ঘ লড়াই-এর মধ্য দিতে তা অর্জন করতে হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা অসংগঠিত শ্রমিকদেরও আদায় করা দরকার। এটা তাদের মজুরিরই অঙ্গ।

শ্রেণী অভিমুখ গড়ে তুলতে হবে

পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৬৭ ভাগ মানুষ হলো সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক এবং খেত মজুর। পশ্চিমবঙ্গের সাবালক মানুষদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রী এবং ৬০ বছর বয়স হয়ে গেছে এমন মানুষদের বাদ দিলে বিভিন্নভাবে উপার্জনকারী মানুষদের মধ্যে মজুরিভিত্তিতে কাজ করেন এমন গরিব ও মেহনতী মানুষের সংখ্যার অনুপাত শতকরা ৬৭ ভাগ। এরা নিজেদের শরীর অথবা মেধা ভাড়া দেয়। নিজেদের গতরের শ্রম অথবা অর্জিত মেধা ভাড়া দেওয়া ছাড়া এদের বিকল্প কোন আয়ের উৎস নেই। এটাই তাঁদের বেঁচে থাকার একমাত্র শর্ত।

সমাজের এই অংশই জনসংখ্যার ৬৭ ভাগ বা দুই-তৃতীয়াংশ অথচ সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যে মনোযোগ এবং ধারাবাহিকতা প্রয়োজন তা করা হয়নি। ফলে গ্রাম এবং শহর উভয় ক্ষেত্রে গরিব মানুষের থেকে পার্টি ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই ক্রটি ও দুর্বলতা সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। নাহলে বিচ্ছিন্নতা ক্রমশঃ বাড়বে।

সারা ভারতের মতো পশ্চিমবঙ্গেও গত দুই দশকে বাস্তব পরিস্থিতি দ্রুত বদলেছে। তার কারণ গত দু'দশক ধরে নয়া উদারনীতিবাদী অর্থনীতি আমাদের দেশে প্রয়োগ হচ্ছে। মার্কসবাদীরা পরিস্থিতির পরিবর্তনকে নজরের মধ্যে রাখে। নতুন উপাদানগুলোর যে পরিবর্তনগুলো ঘটেছে তার দিকে চোখ বন্ধ করে থাকে না। বরং নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে তাকে নিজেদের অনুকূলে পরিবর্তনের চেষ্টা করে। অন্যান্য যে কোন বর্জ্য বা সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অথবা অতি বামপন্থীদের সঙ্গে মার্কসবাদের পার্থক্য এটাই। এই কাজ ঠিকমত করতে পারলে কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রগতি হয় আর না করলে বা না করতে পারলে পরিমাণগতভাবে কমতে কমতে ক্রমশ একটা ছোট পার্টিতে পরিণত হয়।

পশ্চিমবাংলায় সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক আছেন প্রায় ৪০ লক্ষের উপর। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন এক কোটি ৮০ লক্ষ এবং খেতমজুরের সংখ্যা হচ্ছে এক কোটি অর্থাৎ সর্বমোট হচ্ছে ৩ কোটি ২০ লক্ষ। এরাই হলো পশ্চিমবঙ্গের সাবালক মানুষের ৬৭ শতাংশ। এই অংশের মধ্যে প্রধান কাজ কেন্দ্রীভূত করা দরকার। এই হিসাব ২০১০ সালের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিসাব, মার্কসবাদীরা সমাজের বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা পেশাভিত্তিক মানুষের মধ্যে কাদের মধ্যে অগ্রাধিকার দেবে তা নির্ণয় করে নেয়। এই প্রক্রিয়ার দিগদর্শন হলো প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন শ্রেণীর অবস্থান কোথায়? সহজ কথায় পেশা বা আয় অনুযায়ী মানুষের অবস্থান নির্ণয় করা ও কাজের অগ্রাধিকার ঠিক করা। দেখা যাচ্ছে নাবালক, উচ্চশিক্ষারত ও অবসরপ্রাপ্তদের বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গের খেটে খাওয়া মজুরি ভিত্তিক মানুষের অনুপাত প্রায় ৬৭ শতাংশ।

উপরোক্ত পরিসংখ্যানের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় যে, আমাদের শ্রেণীর প্রতি দায়বদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে শ্রেণী সমূহের ভারসাম্যের অনুকূল পরিবর্তনের জন্য আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ কোন শ্রেণীর বা সমাজের কোন অংশের মধ্যে কোথায় নিবন্ধ করতে হবে। এখন দরকার সংগঠন ও আন্দোলনের পুনর্বিদ্যাস ও পুনর্নির্মাণ।

তাই পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বিদ্যায় প্রক্রিয়া চালু করার জন্য সংগঠিত, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, খেতমজুরের দাবিদাওয়াকে ভিত্তি করে আশু দাবি অর্জনের আন্দোলন অগ্রাধিকার পাওয়া দরকার। শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে কাজের অগ্রাধিকার নির্ণয়, অবিচল ও আন্তরিকভাবে সংগঠন ও আন্দোলনে পরিকল্পিত প্রচেষ্টা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য পরিকল্পনা করতে হবে।

উদারনীতিবাদী অর্থনীতি প্রয়োগের ফলে কৃষিক্ষেত্রে ও শিল্পক্ষেত্রে কতকগুলো গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে।

কৃষিক্ষেত্রে কৃষি অর্থনীতি আর তেমন লাভজনক হচ্ছে না। কৃষিজীবী মানুষের সংখ্যা কমছে। কৃষি লাভজনক নয় বলে অনেক জমির মালিক জমি বিক্রি করে দিচ্ছেন। কৃষি সংক্রান্ত বিষয় দুই দেশের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বহুজাতিক কোম্পানিগুলি ভারতে সার বীজ ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে, এরফলে ফসল উৎপাদনের জন্য সার, উৎপাদন সামগ্রীর ব্যয়, বীজ এবং দাম অত্যন্ত বেড়েছে। নয়া উদারনীতিবাদের প্রথম দশকে (১৯৯১-২০০১) এই দেশে প্রায় ৮০ লক্ষ কৃষক জমি বিক্রি করে দিয়েছেন। অর্থনীতিবিদ ও কৃষিবিজ্ঞানীদের ধারণা দ্বিতীয় দশক অর্থাৎ (২০০১-২০১১) এই সংখ্যা কয়েকগুণ বাড়বে। কৃষিক্ষেত্রে কর্মরত মানুষ অ-কৃষি কাজে যুক্ত হচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯১ সালে গ্রামে অকৃষিজীবী শ্রমিকের শতকরা হার ছিল প্রায় ২৯%। ২০০১ সালে তা বেড়ে হয়েছে প্রায় শতকরা ৪২ ভাগ। ২০১১ সালের হিসাব প্রকাশিত হলে দেখা যাবে এই হার অনেক বেড়েছে।

গ্রামের খেতমজুরের সংখ্যা বিশাল। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। কৃষিক্ষেত্রে কাজ না পাওয়া বা জীবন ধারণের উপযোগী মজুরি না পাওয়ায় তাদের একটা অংশ অ-কৃষি ক্ষেত্রে কাজ বেছে নিচ্ছেন, হয় গ্রামের মধ্যে বা গ্রাম ত্যাগ করে শহরে অথবা ভিন্ন রাজ্যে কাজ নিয়ে চলে যাচ্ছেন। অথবা খুচরো বিক্রির ক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন।

শিল্পক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রীয় মালিকানার বদল ঘটে বেসরকারী হাতে যাচ্ছে। অনেক কারখানা বন্ধ হচ্ছে, চালু কারখানা শ্রমিক ছাঁটাই করছে, নতুন নিয়োগ বন্ধ করে দিচ্ছে। ফলে শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়ছেন। উৎপাদন কমিয়ে আরও বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য অল্প বেতনের ঠিকাকর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। বহু সংগ্রামে অর্জিত শ্রম আইনের অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

নিয়মিত কাজ হারিয়ে শ্রমিক-কর্মচারী ও তার পরিবারের সদস্যরা অসংগঠিত ক্ষেত্রে অল্প মজুরি বা অল্প আয়ের কাজ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। জমিহারা পরিবার ও খেতমজুররাও বেঁচে থাকার তাগিদে অনেকেই শিল্প, বাণিজ্য, খুচরো বিক্রির অসংগঠিত ক্ষেত্র বেছে নিচ্ছেন। ফলে ক্রমশ বৃদ্ধি হচ্ছে অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা। অনেকে বাধ্য হয়ে স্ব-রোজগারের কাজে যুক্ত হয়েছেন। ফেরিওয়ালা ও হকার থেকে শুরু করে রাজমিস্ত্রি, ছুতোর মিস্ত্রি, দোকান কর্মচারী, নির্মাণ, ছোট ব্যবসায়ী, মুটে মজুর, গৃহভিত্তিক শিল্প, জরি, কাপড়ের পোশাক, রিকশা, ভ্যান চালক, অটো চালক প্রভৃতি ছড়ানো ছোটনো অসংখ্য শিল্প বা কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে মহিলাদের অবস্থা খুবই করুণ। সমান কাজে সমান মজুরি এখনও বহুক্ষেত্রে অধরা, গৃহভিত্তিক কাজে মহিলারাই প্রধান-শতকরা প্রায় ৭০ জন। শ্রমের বাজারে ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের শতকরা ৭০ ভাগ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন। কিছু কাজ করা এবং আয় করা মহিলাদের সামাজিক অগ্রগতির একটা অন্যতম লক্ষণ। তাদের আয়মর্যাদাবোধ বাড়ছে, সামাজিক মর্যাদা বাড়ছে, বাড়ছে আত্মবিশ্বাস, কোথাও আন্দোলন হলে মহিলাদেরই অগ্রণীর ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। অথচ এদের সাংগঠনিক-রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে না, সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্বের পদেও তাদের তুলে আনার সচেতন প্রয়াস নেই। এদের মধ্যে থেকে সর্বক্ষেত্রের কর্মী না সংগ্রহ করলে সংগঠন প্রসারের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

খুচরো ব্যবসায়ী বিদেশী বিনিয়োগ ৫১ শতাংশ দেশের ১৬ কোটি গরিব ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে বিপর্যয় আনবে। পথিপার্শ্বস্থ হকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। এই কাজে গুরুত্ব দিতে হবে। এই আন্দোলন একটা বিশাল আন্দোলনে পরিণত হবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলিকে এখনই মিটিং, মিছিল ও পথসভা করে প্রচারের দায়িত্ব

নিতে হবে। সি আই টি ইউ প্রকাশিত পুস্তিকাটির ব্যাপক প্রচার করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে শ্রেণী সম্পর্কের পরিবর্তন

গত শতকের ছয়, সাত, আট দশকের প্রথমভাগে কৃষক আন্দোলনের ফলে গ্রামে শ্রেণী সমূহের ভারসাম্যের বিশাল পরিবর্তন হয়েছিল। সেই পরিবর্তন শোষিত শ্রেণীর পক্ষে অনুকূল ছিল। পশ্চিমবঙ্গের নয়া উদারনীতিবাদী অর্থনীতির ফলে শ্রেণী সম্পর্কের কিছুটা প্রতিকূল পরিবর্তন ঘটেছে। গত তিন দশকে ভূমি সংস্কার ও পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশের জন্য গ্রামে নতুন একটি ধনী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে, তাদের শ্রেণী অবস্থানেরও খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে।

৩৪ বছর ভূমি সংস্কার ও গ্রামীণ অর্থনীতির সাফল্যে গ্রামে আর্থিক বিকাশ হয়েছে। পূর্বকার কিছু দরিদ্র ও মাঝারি কৃষক নব্য ধনীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাদের শ্রেণী অবস্থান ও শ্রেণী স্বার্থও পৃথক হয়ে গেছে। তারা ব্যবসা, বাণিজ্য, নানা ধরনের ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপন করেছেন। গ্রামীণ ও শ্রমজীবী অর্থাৎ খেতমজুরদের পরিবারের বেশ কিছু অংশ তাতে কর্মী হিসাবে যোগদান করেছেন। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের জন্য মুটে মজুর, খুচরো ব্যবসা, নানা ধরনের পরিবহন বেড়েছে। ঐ কাজের শ্রমিকও বেড়েছে। গ্রামেও ঢুকে পড়েছে গৃহভিত্তিক শিল্প। এরাই গ্রামের নতুন অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক।

একই সঙ্গে অনেক ছোট ছোট জমির মালিকের পরিবারের নতুন প্রজন্মের সন্তানেরা খেতমজুরদের পুরনো বাহিনীতে যোগদান করেছেন অথবা গ্রামেই অসংগঠিত ক্ষেত্রে যোগ দিয়েছেন। অনেকে কাজের খোঁজে গ্রামের বাইরে বা অন্য শহরে বা ভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন। এরা সাধারণত ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে পরিয়ায়ী হন। এক্ষেত্রে তফসিলভুক্ত জাতি বা আদিবাসী অংশই অথবা সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ অপেক্ষাকৃত বেশি। মোবাইল ফোনের মারফত সংবাদ আদান-প্রদানের মধ্যদিয়ে দ্রুত স্থানান্তর ঘটছে। পশ্চিম ভারত এদের প্রধান গন্তব্য। অভাবগ্রস্ততার সুযোগ নিয়ে চাকরি বা বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে নারী পাচারের ঘটনাও ঘটছে। এদের এবং এদের পরিবারের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগাযোগও ক্রমশ ক্ষীণ হওয়ার ফলে পার্টির রাজনৈতিক প্রভাবও কমছে।

শহরে ও গ্রামে মধ্যবিত্তদের পরিবর্তনকেও নজরে আনতে হবে

অতীতে মধ্যবিত্তদের মধ্যে তৎকালীন জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারী, আধা সরকারী, সওদাগরি কর্মচারী, শিক্ষক সমাজের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল যথেষ্ট। এছাড়াও উদ্বাস্ত সমাজের তৎকালীন প্রজন্মেরও প্রত্যক্ষ অবদান ছিল। বর্তমানে সরকারী, আধা সরকার, সওদাগরি কর্মীর সংখ্যা বিপুলভাবে কমেছে। উদ্বাস্তদের মধ্যে নতুন প্রজন্মের মধ্যেও তেমন প্রভাব নেই। অপরদিকে নয়া-উদারনীতির প্রভাবে মধ্যবিত্তদের একটা অংশ আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের সুবিধা পেয়েছেন। উচ্চ বেতনের সরকারী, বেসরকারী চাকরি, ব্যবসা বাণিজ্য, প্রযুক্তিবিদ প্রমুখের বড় অংশের রাজনৈতিক অবস্থান আমাদের পক্ষে নয়। অপরদিকে গরিব অংশের সংখ্যা বেড়েছে, মধ্যবিত্তদের একটা অংশের আর্থিক অবস্থা অবনতির কারণে অসংগঠিত ক্ষেত্রে যোগদান করেছেন। বস্তির বাড়িতে নিম্নমধ্যবিত্ত এলাকায় এমনকি মধ্যবিত্তদের বাড়িতেও ব্যাপকভাবে গৃহভিত্তিক শিল্পের উৎপাদন চলছে। গ্রাম ও শহরে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে ১ কোটি ৮০লক্ষে পৌঁছেছে। আমরা খুব সামান্য অংশের মধ্যেই কাজ করতে পারছি। গরিব শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে গ্রামে ও শহরে আমাদের বিচ্ছিন্নতা বেড়েছে। নির্বাচনের ফলাফল তার উদাহরণ।

শুধুমাত্র বাড়ি বাড়ি যাওয়া বা রাজনৈতিক প্রচারের মধ্যে দিয়ে এ যোগাযোগ স্থায়ী করা যায় না। শ্রমিক ও খেতমজুরের মজুরির দাবিতে সংগঠন ও আন্দোলন তৈরিকে প্রধান ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। প্রধান কাজ হিসাবে সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, গ্রামে ও শহরে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক এবং খেতমজুরদের মধ্যে কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শহরে বা শিল্পাঞ্চলে সংগঠিত শ্রমিকদের আন্দোলন তীব্র ও ব্যাপক হচ্ছে। কিন্তু শহর ও গ্রামে ক্রমবর্ধমান অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে না। খেতমজুরদের (সংখ্যায় প্রায় এক

কোটি) মজুরি আন্দোলন ও সামাজিক সুরক্ষার আন্দোলনও যথাযথ গুরুত্ব পায়নি।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক উপার্জনকারী এরা এবং মানুষের মধ্যে অসংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীরা শহরে, গ্রামে সর্বত্রই ছড়িয়ে আছেন। এরা এবং খেতমজুররা মিলিতভাবে উপার্জনকারী জনসমষ্টির দুই-তৃতীয়াংশ। ছোট বা প্রান্তিক কৃষক নিয়ে পাঁচ ভাগের চার ভাগ। পাটির কাজের অভিমুখ এই অংশের উপরই প্রধানত রেখে অগ্রসর হতে হবে। এখনও পর্যন্ত এই অংশের মধ্যে পাটির অবস্থান অত্যন্ত প্রান্তিক। সমগ্র পাটিকে রাজনৈতিকভাবে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। শ্রেণী সম্পর্কের ভারসাম্যের অনুকূল পরিবর্তন করার উপরই আমাদের ভবিষ্যৎ সাফল্য নির্ভর করছে।

এই ধারাবাহিক কাজ ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্ট এবং কৃষক ফ্রন্টকে দিয়েই করাতে হবে। এটা পাটির দৈনন্দিন কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করাতে হবে। মনে রাখতে হবে এটা পাটির শ্রেণী দায়িত্ব। সাধারণভাবে পাটির দৈনন্দিন কাজের মধ্যে শ্রেণী দায়িত্বই অগ্রাধিকার পাবে। এই কাজ করা ছাড়া পাটির কাজের ও আন্দোলনের শ্রেণী অভিমুখ তৈরি করা যাবে না। তাই ধারাবাহিকভাবে এই দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। যে কাজ এখনই শুরু করা দরকার।

১) শহরে:- বুপড়ি, বস্তি এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পাড়ায় প্রায় প্রতিটি ঘরে কোন না কোন কাজে নিযুক্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক আছেন। প্রতিটি ওয়ার্ডে বা লোকালে কয়েকটি বুথ নিয়ে সমীক্ষা করলে পাটির নেতা ও কর্মীদের ক্ষেত্রে করণীয় কাজ স্পষ্ট হবে।

ক) প্রথম পর্যায়ের কাজ: প্রথম পর্যায়ে সাধারণভাবে সমস্ত ধরনের অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিককে একটি মঞ্চে আনতে হবে। এলাকাগতভাবে সামাজিক সুরক্ষার আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। প্রয়োজনে ব্লকস্তরে কো-অর্ডিনেশন কমিটি অথবা ব্লক সি আই টি ইউ তৈরি করতে হবে।

খ) অসংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে যে সমস্ত শিল্পে বা শাখায় জেলা বা রাজ্য সংগঠন তৈরি হয়ে গেছে সেইসব সংগঠনের দাবিসনদের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় আন্দোলন এবং সমাবেশ করতে হবে এবং সদস্য সংগ্রহের কাজ এবং নিয়মিত কমিটি সভা করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে কৃষক ও শ্রমিক পরস্পরের দাবিতে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবেন।

গ) যে সমস্ত পেশায় এখনও সংগঠন তৈরি হয়নি সেই পেশার শ্রমিকদের নিয়ে পেশাভিত্তিক সংগঠন তৈরি করার কাজ হাত দিতে হবে।

ঘ) কর্মী বাছাই ও নিয়োগ বড় কাজ। এই কাজে কৃষক সংগঠন থেকে সক্রিয় তরুণ কর্মী, ছাত্র-যুব ফ্রন্ট থেকে অবসর নেওয়া তরুণ ও তরুণী এবং অসংগঠিতক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মী পাওয়া গেলে তাদের মধ্য থেকে কর্মী নিয়োগ করার চেষ্টা করতে হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পে বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন জারি আছে। পশ্চিমবঙ্গে ৭০টি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে কাজ করেন প্রায় ২ লক্ষ শ্রমিক। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে রুগণ করে বিক্রি করে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরও তীব্র করতে হবে। এই ধরনের আন্দোলনের সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা কর্পোরেশনের বেসরকারীকরণের অনেক পার্থক্য আছে। ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমায় টাকা রাখেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ। বেসরকারীকরণের ফলে দেউলিয়া হলে অনেক সাধারণ মানুষও দেউলিয়া হয়ে পড়বে। এই সঙ্কট অর্থ মানুষের শেষ জীবনকে খানিকটা নিরাপত্তা দেয়। বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার নিরিখে দেখা যাচ্ছে, বেসরকারীকরণ এই নিরাপত্তাকে কেড়ে নেবে। সুতরাং এটা শুধু ব্যাঙ্ক ও বীমাকর্মীদের নিজের স্বার্থে আন্দোলন নয়। এই আন্দোলনে ব্যাপক জনগণকে शामिल করতে হবে।

সংগঠিত ক্ষেত্রে বহু শিল্পে ও কারখানায় বহু সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আমাদের ইউনিয়নগুলি গড়ে উঠেছিল ও শক্তিশালী হয়েছিল। পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তর দশকের সেই যোগ্য নেতৃত্বের মধ্যে অনেকেই আজ প্রয়াত অথবা বয়সের ভারে অশক্তি, তাঁদের স্থান পূরণ করার মতো যোগ্য নেতৃত্ব অনেক ক্ষেত্রেই গড়ে তোলা যায়নি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নতুন নেতৃত্ব নিজেদের যথাযথভাবে গ্রহণযোগ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। কোথাও কোথাও ট্রেড ইউনিয়ন গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। গণতান্ত্রিকভাবে ইউনিয়ন পরিচালনা সংগঠিত ও অসংগঠিত

উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য। কিন্তু এই নীতি ঠিকভাবে পালন না করার ফলে শিল্প বা কারখানায় এর প্রতিকূল প্রভাব পড়ছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তির অতি প্রাধান্য নতুন কমরেডদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। ব্যক্তি প্রাধান্য তৈরির চেষ্টা বা ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা করার বোঝা থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রে ইউনিয়নের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে, পার্টির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অনেক কারখানায় প্রকট হয়ে সংগঠনের ক্ষতি করেছে। পছন্দ অপছন্দের ভিত্তিতে কর্মীদের সঙ্গে আচরণ যথেষ্ট ক্ষতি করেছে।

অতীতে পার্টির সিদ্ধান্ত ছিল একজন ৫টির বেশি ইউনিয়নের নেতা কেউ থাকবেন না, কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত কেউ কেউ পালন করেননি। অবিলম্বে ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে হবে। এটা না করলে নতুন সংগঠক তৈরি হবে কি করে?

ট্রেড ইউনিয়ন হলো সাম্যবাদের পাঠশালা, এখানেই উন্মেষ হবে রাজনৈতিক চেতনা। শ্রমিকদের পার্টি গড়ে তোলার কাজ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। এই কাজ করতে পারেন সংশ্লিষ্ট শিল্পের পার্টি সদস্যরা। পার্টি কমিটি/সাব কমিটি/ফ্রাকশন/পার্টি কেন্দ্রগুলিকে এই কাজ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এই কাজ অনিয়মিত ও যথাযথ গুরুত্ব পায় না। রাজ্য, জেলা, অঞ্চলস্তরে অসংখ্য ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রাকশন আছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্মেলনের সময় অথবা কমিটি নির্বাচনের আগে ফ্রাকশন বসানো হয়। পার্টি গড়ার দায়িত্ব পালনে সাব-কমিটি/ফ্রাকশনকে সংশ্লিষ্ট স্তরের পার্টি কমিটিকে সাহায্য করতে হবে। সর্বস্তরের পার্টি কমিটিগুলিকে নিয়মিত আলোচনা ও তদারকি করতে হবে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রতিটি ইউনিয়নের মধ্যে পার্টি শাখা গড়ে তুলতে হবে। এই দুর্বলতা দূর করা এবং পরিকল্পনা গ্রহণ, পর্যালোচনা-চেকআপ চালু করা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহ্যই হলো শ্রেণী ঐক্য গড়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া। কিন্তু বর্তমানে আত্ম-পরিচিতির প্রশ্ন ওঠার মধ্য দিয়ে শ্রেণী ঐক্যের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। অনেক সময় আত্ম-পরিচিতির দাবি নিয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠা বিভিন্ন গোষ্ঠী এক সঙ্গে একটি সমমনোভাবাপন্ন সংখ্যালঘু মঞ্চ তৈরি করে এবং দাবির সপক্ষে একত্রে আন্দোলন করে। আত্ম-পরিচিতি সত্তার দাবির মধ্যে অনেক গণতান্ত্রিক উপাদান আছে। আত্ম-পরিচিতির দাবির মধ্যকার গণতান্ত্রিক উপাদানকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে খুবই খৈর্যের সঙ্গে এসব ক্ষেত্রে শ্রেণী ঐক্য ও শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গ্রাম ও শহর উভয়ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে, গ্রামের ক্ষেত্রে গরিব মানুষদের মধ্যে এন জি ও বিপজ্জনকভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে প্রধানত বিদেশী অর্থপুঁজি এন জি ও-গুলি বাধাহীনভাবে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করছে এবং গরিব মানুষদের তাদের উপর নির্ভরশীল করে তুলছে। সম্প্রতি মাইক্রো ফিন্যান্সের উৎপাত বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছেছে। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলিকেও গ্রাস করার চেষ্টা করছে।

গঞ্জ এলাকা : যে সমস্ত এলাকায় হাট, বাজার বা গঞ্জ গড়ে উঠেছে এখানেও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকে। এই গঞ্জটি যে লোকাল কমিটির অন্তর্ভুক্ত তাদের এই কাজ গুরুত্ব দিয়ে করা দরকার। গঞ্জে যারা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক তারা কৃষি কাজে নিযুক্ত ছিল। এরা সাধারণভাবে প্রথম প্রজন্মের শ্রমিক।

গ্রাম : গ্রামে খেতমজুরদের তালিকা তৈরি করতে হবে। খেতমজুরদের মজুরির সংগ্রাম এবং সামাজিক সুরক্ষার জন্য সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। এরই সঙ্গে গ্রামের গরিবদের অন্যান্য অংশ বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী এ রাজ্যের সাড়ে আটত্রিশ হাজার গ্রামের মধ্যে মাত্র ৮০০ গ্রামে কোনও অকৃষিজীবী শ্রমিক দেখা যায় না। গ্রামাঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ৪১.৬ অকৃষিজীবী শ্রমিক-এর সঙ্গে শহরের অসংগঠিত শ্রমিক যোগ করলে পশ্চিমবঙ্গে অকৃষিজীবী শ্রমিক সংখ্যায় বেশি। (সারণি-১)

একই ব্যক্তি বছরে কিছু সময় খেতমজুরি করেন, আবার অন্য দিনগুলিতে অন্য কোন পেশার ভিত্তিতে শ্রমিকের কাজ করেন। তারা দুইটি সংগঠনেরই সদস্য হবেন। গ্রামে অসংগঠিত ক্ষেত্রের

শ্রমিক ও খেতমজুরদের পরস্পরের শ্রেণী স্বার্থে যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এটা অতি অবশ্য করণীয় কাজ।

সম্প্রতি নানা ঘটনায় দেখা যাচ্ছে যে, গরিব অংশের মধ্যে কিছু বিক্রান্তি থাকলেও যেখানেই মানুষের কাছে পৌঁছানো যাচ্ছে সেখানেই কিছু খেতমজুর যুবক এগিয়ে আসছেন। এই কর্মীদের শ্রেণী সচেতন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। জেলায় জেলায় অগ্রণী খেতমজুরদের কনভেনশন সংগঠিত হচ্ছে। এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে জেলার বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে পার্টি নেতৃত্বের পরিচালনা ও ত্রাত্বপ্রতিম ফ্রন্টগুলির প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন।

গ্রামীণ মানুষের জীবনে বর্তমান জ্বলন্ত সমস্যাগুলি হলো : খেতমজুরদের কাজ, মজুরি, মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা, বি পি এল কার্ড না পাওয়া, নিয়মিত নানা ধরনের ভাতা না পাওয়া ইত্যাদি। সামাজিক সুরক্ষাগুলি থেকে বঞ্চিত হওয়া, কৃষি উপকরণ সমূহের মূল্যবৃদ্ধি ও উৎপাদিত কৃষিপণ্যের লাভজনক দাম না পাওয়া প্রভৃতি। এই কাজগুলি ধারাবাহিকভাবে করে যেতে হবে। একাজে জেলা নেতৃত্বের পরিকল্পিত উদ্যোগ ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

উপরোক্ত কাজগুলি প্রতিটি শাখা, লোকাল কমিটি এবং জোনাল কমিটিগুলিকে প্রতিনিয়ত ধারাবাহিকভাবে করে যেতে হবে। মনে রাখা দরকার শ্রেণী সংগঠন এবং শ্রেণী সংগ্রামের কাজই পার্টিতে গুরুত্ব পাওয়া উচিত। পার্টির সমর্থন এবং অগ্রগতির প্রধান ভিত্তি শ্রেণী বন্ধুর দৃঢ় সমর্থন। আরও মনে রাখা দরকার সামাজিক সুরক্ষাও মজুরির অন্তর্গত। মজুরির জন্য সংগ্রামই হলো শ্রেণী সংগ্রামের প্রথম ধাপ। মজুরির সংগ্রাম সংগঠিত করা ছাড়া কোন সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। আর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই গড়ে তুলতে হবে সংগঠন। সংগঠন জীবন্ত থাকার একমাত্র নিশ্চয়তা সংগ্রামকে চলমান রাখা। ট্রেড ইউনিয়ন বা কৃষক ফ্রন্টের উপর দায়িত্ব দিলেই পার্টির কাজ শেষ হয়ে যাবে না। যে কমিটির কমরেডরা নিম্নতর কমিটিতে দায়িত্বে আছেন সেই কমিটি পরিচালনা করার দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যেখানে দুর্বল এন জি ও'রা সেখানে বেশি করে অনুপ্রবেশ করছে এবং জনপ্রিয় হচ্ছে। আমাদের পাশের রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্য এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এমনকি ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন যেখানে শক্তিশালী সেক্ষেত্রেও এন জি ও'রা অনুপ্রবেশ করতে পারছে।

এন জি ও সম্পর্কে পুরোপুরি মুখ ঘুরিয়ে থাকা আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে না। এদের মধ্যে যেগুলির উদ্দেশ্য সৎ এবং সত্যি ভালো কাজ করছে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রমিক, শ্রমজীবী পরিবারের কল্যাণে কিছু কাজ করা যায় কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। ট্রেড ইউনিয়নগুলির নিজস্ব উদ্যোগেও কিছু ধরনের সামাজিক কাজের জন্য এন জি ও তৈরি করা যেতে পারে। এরকম কিছু এন জি ও'র অস্তিত্ব আছে।

একইভাবে আমাদের সেলফ হেল্প গ্রুপ সম্পর্কে ইতিবাচক ভাবনা দরকার। সেলফ হেল্প গ্রুপ-র শতকরা ৯০ জন মহিলা। এদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ আছে যারা গরিব কৃষক পরিবার থেকে এসেছে। এরা উৎপাদন ও বিপণনের কাজে যুক্ত হয়েছে। পরিবারের ওপর অর্থনৈতিক সম্পূর্ণ নির্ভরতা কাটিয়ে অস্তিত্ব নিজেদের খানিকটা আর্থিক সঙ্গতি গড়ে তুলছে এরা। এর ফলে মহিলাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ বাড়ছে। সামাজিক অগ্রগতির একটা প্রবাহ তৈরি করেছে। এটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশে একটা উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করেছে। সেলফ হেল্প গ্রুপের মধ্যে দিয়ে নতুন একটি সংগঠিত শ্রমজীবী বাহিনী তৈরি হচ্ছে। অথচ এক্ষেত্রে সি আই টি ইউ-র কোনো অবদান থাকছে না। স্বনিযুক্তি প্রকল্পের এই বিশাল বাহিনী গ্রাম ও শহরের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে নতুন উপাদান নিয়ে আসছে।

এই নবাগত গরিব শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে শ্রমজীবী চেতনার উন্মেষ ঘটতে হবে। শ্রমিক আন্দোলনের মূল প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আমাদের বড় বড় ইউনিয়ন বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে নতুন নতুন সেলফ হেল্প গ্রুপ করতে পারে। বহুজাতিক সংস্থাগুলো এই সেলফ হেল্প গ্রুপকে দিয়ে তাদের পণ্য বিপণন করাতে চায়। এরই বিপরীতে একেবারে সমাজের তৃণমূল স্তরে সেলফ হেল্প

গ্রুপের পণ্যসামগ্রী বিপণনের মধ্য দিয়ে বহুজাতিক সংস্থার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দেওয়াল তুলতে হবে। এটাই হবে উপরের তলায় নীতি পরিবর্তনের সংগ্রাম, আর নিচের তলায় আমাদের পালটা আক্রমণের রণকৌশল।

আর একটি বিশেষ সুযোগ আমাদের সামনে এসেছে। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গঠনের কথা আমাদের চেতনায় আছে, কর্মসূচীতে আছে। কিন্তু আমরা তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারছি না। শ্রমিকদের কর্মসূচী হয় শহরে, কৃষকদের কর্মসূচী হয় গ্রামে। দুই-একটা কনভেনশন ছাড়া আর কিছুই আমরা করে উঠতে পারিনি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, গ্রামেও কৃষিজীবী বা খেতমজুর ছাড়াও অনেক অসংগঠিত পেশাজীবী মানুষ আছেন। অর্থনীতির অমোঘ নিয়মে এ সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। পেশার ভিত্তিতে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলে কৃষক সংগ্রামের পাশাপাশি অবস্থান করা যায়। পরস্পরের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়ানো যায়। পরস্পরকে সাহায্য করা যায়। গ্রামাঞ্চলে এই শ্রমিক-কৃষক জোট গড়ে তুলতে পারলে আমরা অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী হবো। শ্রেণীশক্তির ভারসাম্য আমাদের আরও অনুকূলে চলে আসবে।

এই কাজ দীর্ঘস্থায়ী। দীর্ঘস্থায়ী পরিপ্রেক্ষিত সামনে রেখে আমাদের এই কাজ করে যেতে হবে। মনে রাখা দরকার আন্দোলনের শ্রেণী অভিমুখ তৈরি ও শ্রেণীসংগ্রাম সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে শ্রেণী ভারসাম্যের অনুকূল পরিবর্তন করাই আমাদের লক্ষ্য।

সারণী-১								
জেলাগুলিতে গ্রামীণ কৃষিজীবী ও অকৃষিজীবী শ্রমিকের সংখ্যার হার								
	জেলা	১৯৯১	২০০১		২০০১		১৯৯১	২০০১
ক্র.সং.		কৃষক	কৃষি শ্রমিক শতকরা	কৃষক হিসাবে	কৃষি শ্রমিক	মোট শ্রমিক	অকৃষি শ্রমিক শতকরা	অকৃষি শ্রমিক হিসাবে
১।	হাওড়া	২১.৬	২৭.৭	৯.৯	১৯.৬	১২,১৭,৪৪৭	৫০.৭	৭০.৫
২।	উঃ ২৪ পরগনা	৩৪.২	৩২.৪	২১	২৮.৫	২২,৮০,২৯৯	৩৩.৪	৫০.৫
৩।	দঃ ২৪ পরগনা	৩৩.১	৩৩	১৮.৮	৩০.৪	১২,৯৬,৬৩৪	৩৩.৯	৫০.৮
৪।	মুর্শিদাবাদ	৩৩.৯	৩৪.৬	২১.৩	৩২.৩	১০,৬৮,১২৩	৩১.৫	৪৬.৬
৫।	নদীয়া	৩৬.৩	৩৩.১	২৪.৭	২৯.১	৯,১৯,৭০০	৩০.৬	৪৬.২
৬।	মালদহ	৩৫.৬	৩৬.৭	২১.৯	৩২.৫	৬,৪৯,৫৬৮	২৭.৭	৪৫.৬
৭।	হুগলী	২৯.২	৩৬.৫	২০.৯	৩৪.১	১১,২৯,৪৭২	৩৪.৩	৪৫.০
৮।	বর্ধমান	৩০.১	৩৬.৯	২০.৪	৪১.৯	১৩,৫৫,৫৩২	৩৩.০	৩৭.৭
৯।	মেদিনীপুর	৪৭.৪	২৬.১	৩০.৪	৩৩.৯	১৫,০৩,৮৭০	২৬.৫	৩৫.৭
১০।	বীরভূম	৩৬.৫	৪০.৭	২৪.৯	৪৯.৭	৪,৫০,৫৯৩	২২.৮	৩৫.৪
১১।	বাঁকুড়া	৪৩.২	৩৬.৫	৩২.৬	৩৭.১	৪,৮৪,১০১	২০.৩	৩০.৩
১২।	পূর্বলিয়া	৫২.২	৩০.৭	৩৩.৩	৩৮.৪	৩,৬৮,৫৫৩	১৭.১	২৮.৩
১৩।	কোচবিহার	৫১.৮	২৮.২	৪০.৪	৩১.৮	৩,১৯,৪৩৯	২০.০	২৭.৮
১৪।	উঃ দিনাজপুর	৪২.৯	৩৮.৬	৩৮.০	৪৩.৭	২,৮৭,৭৫৯	১৮.৫	১৮.৩
১৫।	দঃ দিনাজপুর	৪৬.৪	৩৩.৪	৩৪.৩	৪০.০	৩,৫৯,৭২৫	২০.২	২৫.৭
১৬।	কলকাতা					৩৫,৬৩,৭৭৯		
১৭।	সমগ্র পঃ বঙ্গ	৩৮.৪	৩২.৩	২৫.৪	৩৩.০	১,৮৪,৮০,৫২১		

দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার শ্রমিক সংখ্যাসহ